

УДК 159:316.343.656:316.77

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/30>

ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

©*Антонова Ю. П.*, Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, Yulya_antonova93@mail.ru

©*Савченко И. А.*, ORCID: 0000-0001-7607-4637, SPIN-код: 4424-2291, канд. полит. наук,
Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия

RESEARCH COMMUNICATION PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION

©*Antonova Yu.*, Moscow State Psychological & Pedagogical University,
Moscow, Russia, Yulya_antonova93@mail.ru

©*Savchenko I.*, ORCID: 0000-0001-7607-4637, SPIN-код: 4424-2291, Ph.D.,
Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia

Аннотация. Статья посвящена исследованию коммуникационных процессов в системе государственного управления. Целесообразность исследования подтверждается тем, что глобальная трансформация индустриального общества в информационно–коммуникативное общество, которая происходит в современном мире, сопровождается не только стремительным количественным и качественным преобразованием информационной сферы и возникновением и развитием сугубо нового типа коммуникативных структур и процессов во всех сферах жизнедеятельности общества, но и глубоким переосмыслением коммуникативной природы социальной реальности, современных изменений в социально-коммуникативной сфере, места и роли коммуникаций в развитии общества. По мере усложнения содержания и структуры деятельности общества, социальных организаций и институтов увеличивается объем информации (научной, художественной, политической, бытовой и т. д.). Это неизбежно приводит к росту важности социальной коммуникации в процессах управления, которые сопровождаются коренной трансформацией не только технической, но и социальной, социокультурной основы постиндустриального, информационного общества. Коммуникация приобрела признаки важнейшей функции любой системы, в том числе и в сфере управлении государством, которая является непосредственно продуктом человеческого взаимодействия, основанным на достижении взаимопонимания и согласия, прежде всего, вследствие коммуникативных взаимодействий. Коммуникационные процессы рассматриваются в статье в качестве ключевой комплексной системы государственного управления общественными процессами в стране, основного транслятора информации между гражданами и государственными институтами. По итогу работы автором выделено, что грамотная коммуникация — одно из необходимых условий успешного управления государством, эффективность которой сравнима с владением передовыми средствами производства.

Abstract. The article is devoted to the study of communication processes in the public administration system. The feasibility of the study is confirmed by the fact that the global transformation of an industrial society into an information and communicative society that occurs in the modern world is accompanied not only by the rapid quantitative and qualitative transformation of the information sphere and the emergence and development of a completely new type of communicative structures and processes in all spheres of society, but and a profound rethinking of the communicative nature of social reality, modern changes in the social communicative sphere,

the place and role of communication in the development of society. As the content and structure of society, social organizations and institutions become more complex, the amount of information increases (scientific, artistic, political, household, etc.). This inevitably leads to an increase in the importance of social communication in management processes, which are accompanied by a fundamental transformation not only of the technical, but also of the social, sociocultural basis of the post-industrial, information society. Communication has acquired signs of the most important function of any system, including in the sphere of government, which is directly a product of human interaction, based on the achievement of mutual understanding and agreement, primarily due to communicative interactions. Communication processes are considered in the article as a key integrated system of state management of social processes in the country, the main translator of information between citizens and state institutions. According to the results of the work, the author emphasized that competent communication is one of the necessary conditions for successful government management, the effectiveness of which is comparable to the possession of advanced means of production.

Ключевые слова: коммуникация, государственное управление, процесс, система, общество, информация.

Keywords: communication, governance, process, system, society, information.

Введение

Исследователи сферы государственного управления уделяют внимание коммуникативным аспектам в подготовке специалистов государственного управления, управления общественным развитием как важной составляющей профессиональной деятельности управленцев. В современной теории речевой коммуникации, дискурсологии накоплен значительный теоретический потенциал, посвященный исследованию типологии языковой коммуникации и стратификации коммуникационного дискурса, моделированию, характеристике отдельных составляющих и категориальных признаков. Когнитивное направление дискурсивных исследований концентрирует внимание на анализе структур репрезентации концептуального пространства языковой коммуникации, прагматической компетенции коммуникантов, выяснении роли прототипных эффектов в коммуникационном дискурсе, обосновании когнитивных механизмов порождения и интерпретации текстов как знаковых посредников дискурса. Весомым достижением являются современные лингвогенетические исследования, посвященные анализу жанровых образцов и типов коммуникационных процессов и ситуаций в сфере государственного управления. В отечественной лингвистике последних лет значительно активизировались разработки различных типов дискурсов в данной сфере, в частности, научного, политического, делового и т. п.

Актуальность исследования формируется, во-первых, отсутствием в научной литературе комплексных исследований коммуникационного процесса в контексте его лингвокогнитивных и, непосредственно, коммуникационных характеристик в сфере государственного управления, концептуального пространства и жанровых образцов, присущих данной сфере; во-вторых, становлением современной социальной и научной парадигмы, которая требует разработки новой методологии, методов и методик исследования феноменов коммуникаций в сфере государственного управления и публичного администрирования; в-третьих, насущной необходимостью описания коммуникационного дискурса в сфере государственного управления, учитывая существенное влияние последнего

на формирование правовых и моральных ценностей российского общества. Соответственно, актуальной представляется цель данной статьи, которая заключается в исследовании коммуникативных процессов в системе государственного управления в условиях современных социально-политических реалий.

Материал и методы исследования

Для выяснения специфики коммуникационного процесса в системе государственного управления имеют значение исследования в сфере современной лингвистики, права, связанные с изучением терминологии коммуникационных процессов государственной власти и общества. Для достижения поставленной цели автором были использованы методы научного познания, среди которых: теоретический анализ понятийного аппарата по теме, аналитический обзор опыта зарубежных стран в отношении становления систем коммуникации в сфере государственного управления, обобщение материала.

Результаты и обсуждение

На сегодня в мире активизируется внимание к коммуникативной деятельности. Считается, что это новая волна, направленная на выработку современных подходов к практике государственных коммуникаций [3]. Главным в понимании коммуникаций считается постулат, что государственное управление является специфическим видом специально построенной деятельности, особым видом социального управления [1]. Соответственно, и коммуникативные процессы в данной деятельности имеют свои специфические особенности и должны быть направлены на построение прочных социальных связей.

Изменения, связанные с переходом к информационному обществу, являются парадигмальными и диктуют для всех стран необходимость структурного приспособления. Информационное общество гораздо более конкурентное, демократическое, менее централизованное, стабильное, способно отвечать индивидуальным потребностям, соответствующим социуму и окружающей среде [5]. Трансформация способов и механизмов формирования политического пространства, а также форм взаимодействия между государством и гражданским обществом являются типичными для современного социума [7].

В то время, как идея информации как товара предшествует постепенной трансформации информационного общества, понятие стоимости относительно информации приобретает революционное значение посредством новых информационных и коммуникационных технологий. У нашего государства есть возможность ускорить прохождение определенных этапов развития человечества, сразу став частью информационного общества. Основной проблемой РФ в ответе на вызовы глобализации стали привлечения к процессам разработки государственной политики широких кругов общественности, консолидация нации на почве важности и необходимости осуществления перехода к информационному обществу как неременного залога развития. Следовательно, повышение качества жизни и обеспечение устойчивости развития российского общества предполагает максимально открытую систему информации, в том числе, и в органах государственного управления. В этом контексте важным инструментом повышения взаимодействия власти и граждан является коммуникация.

Существует множество определений понятия «коммуникация». В современной литературе преобладают следующие подходы:

1. Коммуникация как передача знаний, идей, информации и т.д. [6].
2. Коммуникация как понимание, то есть она определяется как процесс, благодаря которому субъекты понимают других и сами стараются быть понятыми [5].
3. Коммуникация как влияние, то есть когда человек с помощью символов, знаков пытается влиять на других людей [4].
4. Коммуникация как создание сообщества, процесс, когда с помощью употребления языка, знаков из отдельных единиц лексики происходит создание человеческих объединений [10].
5. Коммуникация как взаимодействие между людьми с помощью символов [3].
6. Коммуникация как обмен значениями между людьми (она возможна при условии, что лица имеют общие стремления и относительно единую культурную базу) [2].
7. Коммуникация как составляющая общественного процесса, то есть акт коммуникации рассматривается как средство, через которое выражаются групповые нормы, осуществляется общественный контроль и т.д. [1].

Некоторые отечественные авторы используют термин «коммуникация» в очень широком смысле, понимая под ней формы передачи информации как между людьми, так и между животными и даже машинами [4]. Другие авторы, преимущественно социологи, ограничивают сферу этого понятия явлениями человеческого общества и трактуют коммуникацию как понимание между людьми. В этом смысле коммуникация рассматривается как обмен знаками, символами, которые воспринимаются только в определенном культурном контексте [5].

Так, можно выделить, что в общем категориальном смысле коммуникация — это направленное движение материальных объектов, идей (информации), перенос генетических признаков. В отличие от перемещения материальных объектов, энергии - транспортных, энергетических коммуникаций — это трансфер информации, идей, движение знаний, эмоциональных переживаний, волевых воздействий в социальном пространстве, что и является социальной коммуникацией. Социально-коммуникативные процессы являются одной из основ существования и развития человеческого общества и необходимым условием перехода к устойчивому типу его развития.

Итак, коммуникация в государственном управлении - это специфическая деятельность, которая имеет четыре глобальных направления: стратегические коммуникации; кризисные коммуникации; массовые коммуникации; межличностные коммуникации. Все они реализуются несколькими путями: общение; электронные технологии для общения; правительственная связь; закон как коммуникации; PR-коммуникация. В свою очередь они делятся на две плоскости: коммуникации с общественностью и коммуникации в пределах государственно-административной системы. Их реализация предусматривает использование методов: пропаганды; убеждающей пропаганды; убеждения; привлечения; образования; объяснения; разъяснения; диалога медиации; информирования. PR-коммуникация, как деятельность, реализуется с трех позиций: с гражданами; с государственными учреждениями; с заинтересованными сторонами. В данном случае методы PR-коммуникации одинаковы, но имеют разное наполнение: предоставление информации; обсуждение; планирование; информационно-пропагандистские кампании; распространение новой информации. Стоит отметить, что информирование рассматривается как один из методов

реализации коммуникативной политики государства и при информировании населения для получения оперативной информации реализуется право гражданина.

Выделяются мысли специалистов по расширению функций законов государств, которые сегодня имеют не только разрешительные функции, но и коммуникативные, поскольку граждане получили возможность влиять на формирование содержания законодательных актов. Соответственно и сам закон становится формой коммуникации с населением и переходит в плоскость коммуникационного подхода [3].

Для государственно-административной системы основным методом остается информирование, поскольку оно касается передачи информации для принятия решений и организационной работы. В мировой практике различаются два блока коммуникаций как деятельности, направленных на различные цели, задачи и результаты. Первый блок касается природных факторов развития общества, которые нельзя изменить законодательными актами или чьим-то желанием, или научными представлениями о том, что могло бы быть, если бы все сделали так, как предполагается. Все методы направлены на: содействие достижению целей национальных стратегий; реагирование на потребности местных общин; расширение прав и возможностей граждан для участия в принятии государственно-управленческих решений; решение потенциальных проблем; формирование отношений доверия; изменения поведения населения; мотивации населения к участию в государственных делах; формирование эффективного партнерства; помощи гражданам в понимании их прав и возможностей; формирование ответственного поведения населения; защиты ценностей; обсуждение повседневных проблем населения; ценности социальных связей. Все это относится к социальному проектированию, социальной инженерии, социальному управлению. Такие проекты финансируются государством, а также из частных фондов и средств общины.

Второй блок касается ограниченных задач, в частности, отношения к деятельности государственного служащего и доверия к нему, сформированные из-за результатов его деятельности. Сюда относят PR-коммуникацию, которая направлена на: улучшение образа учреждения; завоевание доверия широкой общественности; стимулирование лидеров общественного мнения; привлечения аудитории через различные программы; обеспечение прозрачности; дополнение недостатков других форм связи в госуправлении; развитие общественного интереса. Это касается построения общественных отношений в сфере государственного управления. Финансирование на организационные структуры, которые проводят такую работу, выделяется государством.

Для достижения целей в двух плоскостях используются: информационные офисы; информационные услуги; СМИ; электронное общение и управление; электронное правительство; коммуникационные проекты (ЕС-EYD-2015), социальные проекты и т.п.

Относительно зарубежных современных подходов к коммуникациям и коммуникативной деятельности, стоит отметить, что коммуникация рассматривается с позиций деятельности или деятельностного подхода, что позволило многим государствам сформулировать составные части коммуникационных политик, стратегий, планов и тому подобное. Используются два понятия: коммуникативная политика и коммуникационная политика. Вторая категория более широкая, поскольку определяет особенности взаимодействия с населением путем использования ИТ-технологий. Во многих странах выделяется коммуникативная политика, которая имеет: принципы, цели; решения; правила; мероприятия; кодексы поведения. Соответственно, каждое государство определяет для себя наиболее целесообразный формат документа, который является основой для реализации на практике коммуникативной политики и создан в соответствии с практикой и традициями

системы правового регулирования в государствах: Политика коммуникаций; Коммуникационная стратегия; Стратегия коммуникаций и План действий; Координация коммуникативной политики; Политика правительственной внешней коммуникации; Коммуникационная стратегия общественности (<http://www.ebusiness-watch.org/>).

В отечественной практике коммуникации субъектов государственного управления находятся в плоскости накопления, хранения и предоставления информации. Отсутствует теоретическая и практическая подготовка профессиональных коммуникаторов. Наблюдается перенос государственно-управленческих коммуникаций в политическую плоскость.

Актуальность коммуникаций в государственном управлении не снижается много лет. В основу практики коммуникации во многих странах мира возложены определенные теоретические концепции. Современные исследования рассматривают коммуникации субъектов государственного управления сквозь призму правительственных коммуникаций.

Специалисты лингвистики и политологии обсуждают вопросы европейской коммуникативной политики (<https://clck.ru/JVfVG>). Речь идет о проблемах открытости и существовании правовых вопросов информирования граждан.

Общую информационную и коммуникационную политику понимают как политику с общим набором принципов, решений, правил, мер и кодексов поведения, принятых правительствами государств. Реализация такой политики предусматривает несколько уровней: международный, национальный, региональный и местный. Интересна мысль о том, что общая политика коммуникации предусматривает разработку общей информационной и коммуникационной стратегии международных институтов и правительств государств, а также развитие управленческой структуры, направленной на реализацию политики и стратегии. Главным элементом остаются граждане, внимание которых должно быть приковано, прежде всего, к деятельности и принятым решениям основных институтов, влияющих на повседневную жизнь населения.

Так, коммуникация для правительства — это большая работа, направленная на получение поддержки от общественности, а также она помогает гражданам понять их права и обязанности [8]. Акцент делается на перенос методов коммуникации, которые присущи системе связей с общественностью в цифровые коммуникации, предусматривающий повышение стандартов и улучшение качества. Это требует специальной подготовки профессиональных коммуникаторов, выработки новых компетенций для государственных служащих и квалификационных рамок.

Особый акцент стоит сделать на вопросах государственных коммуникативных теорий, связанных с процессами медиатизации. Такие теории глобально обсуждаются в странах-членах Европейского Союза (ЕС). В них упор делается на выработку новых идей в коммуникативных аспектах управления, в частности, что касается мышления. Результатом таких коммуникаций должна быть сознательная поддержка гражданами решений правительства.

Так, в 2015 г на коммуникативных мероприятиях в ЕС учеными и практиками обсуждался ряд вопросов:

- каким образом политикам будет отвечать на требования сообщества;
- прозрачность - это обязательства или возможности; что такое коммуникация в ЕС;
- связь науки, управления и образования;
- интерактивные практики принятия решений;
- лоббирование демократии ЕС;
- новые тенденции в правительственных кампаниях;
- образовательные средства связи;

- открытые политики;
- цифровое преобразование государственных организаций и т.п. [10].

На некоторых электронных ресурсах США говорится о широком спектре подходов по привлечению граждан к принятию решений, касающихся их жизнедеятельности, что требует не только широкого информирования граждан, но и предоставление возможности им выразить свою точку зрения и влиять на важные государственные решения (<https://clck.ru/JVfMC>). Это предполагает выработку и внедрение комплексных местных программ коммуникации и участия. Расширяется спектр применения коммуникаций в государственном управлении, а также происходит перенос их из плоскости процессов в плоскость деятельности.

Другие специалисты акцентируют внимание на процессах «транспортировки и обмена информацией» с целью представления и объяснения решений и действий правительства и поддержки социальных связей (<http://www.ebusiness-watch.org/>). Делается упор на различиях между активной правительственной связью и пассивной общественной связью.

«Активная связь» — это термин, который специалистами используется для обозначения всей информации, которая предоставляется в организованном порядке из государственных или конкретных целевых групп власти и администрации. Активна она потому, что все мероприятия, проводимые правительством — спланированы, организованы и финансируются. «Пассивная связь» — это информация, которая предоставляется государственными администрациями тем лицам, которые ее просят в соответствии с правовыми актами о доступе к информации. Сущность этих связей — информирование общественности, объяснение решений для получения их поддержки, защита ценностей и содействие соответствующему поведению и диалогу между учреждениями и гражданами. Как отмечает в своих работах Савченко И. А., одним из важнейших условий осуществления диалога является равенство его участников, которое в коммуникативном обществе обеспечивается за счет доступности информации, необходимой для осмысления важных социальных и политических проблем [9]. Подобная правительственная связь соотносится с:

общением о деятельности правительства относительно объяснения решений правительства;

поощрения граждан к использованию их прав и т. п.

Фактически речь идет о коммуникации путем предоставления информации, которая, в свою очередь, может быть либо государственно-ориентировочная, либо политическая.

Проведенный анализ коммуникаций в некоторых странах мира свидетельствует о наличии стратегии развития коммуникаций субъектов государственного управления. Так, в Словении еще до присоединения к ЕС гражданам предоставлялась информация о ЕС и событиях, которые там происходят. Целью было повышение знаний населения о делах ЕС. Сначала гражданам предоставлялась информация по телефону и на сайте, потом открыли единственный контакт-центр. Также информация распространялась по электронной почте и путем бесплатных публикаций и презентаций. Доступ к информации проводился также с помощью мобильных библиотек и информационного офиса (которые стали составляющей системы «Евроавтобус»), что дало возможность информировать население наиболее отдаленных территорий страны.

В 2015 г, по данным правительственного коммуникационного офиса, информация предоставлялась несколькими путями: правительственный портал, новости, презентации, объявления, через неправительственные организации, а также через крупные коммуникативные кампании и проекты. Этот офис имеет несколько направлений

деятельности: продвижение Словении в мире; проведение коммуникационных проектов; информирование населения. Для продвижения Словении было разработано электронное издание Sinfo как информационный и рекламный ежемесячный журнал на английском языке, в котором говорится о культуре государства, истории, развитии и т.п. Издание доступно в Apple, iBookstores по всему миру (<http://www.ebusiness-watch.org/>).

2015 г., в целом, стал Европейским годом развития (EYD 2015), цель которого информировать граждан о сотрудничестве по развитию государств-членов ЕС для содействия: непосредственному участию и повышению осведомленности граждан о преимуществах сотрудничества в ЕС; развитию чувства общей ответственности и солидарности во взаимозависимом мире.

Еще одним примером разветвленной системы коммуникационных процессов в государственном управлении может быть Чехия. В Чехии вопросами коммуникаций в рамках ЕС занимается департамент информации по европейским делам, целью которого является улучшение услуг, предоставляемых обществу через комплексную информационную систему [4]. Каждый год этот департамент готовит стратегический документ по вопросам ЕС. Так, в 2013 г. приоритетом была осведомленность граждан о делах в ЕС. В 2014 г. — участие граждан в принятии решений ЕС и участие в европейских выборах, а также обсуждение преимуществ будущей европейской интеграции. В 2015 г. — стратегия развития внутреннего рынка в соответствии со стратегией ЕС до 2020 г.

Продолжая рассматривать информационно-коммуникационные связи в рамках стран ЕС, стоит рассмотреть политику Эстонии. Эстония ввела Коммуникационное бюро правительства, чтобы гарантировать населению получение всесторонней и четкой информации о действиях правительства и органов государственной власти (<http://www.ebusiness-watch.org/>). Это бюро координирует взаимодействие министерств, обучение должностных лиц, работающих в этой области. Также бюро отвечает за предоставление гражданам информации о государственных действиях, политику и цели. В основе — общение и кризисные коммуникации.

Отходя от политики стран ЕС в контексте коммуникационных процессов, целесообразно обратить внимание на политику кардинально иных в отношении целостной системы социальной коммуникации страны. Так, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для развития крепкого фундамента здорового и сплоченного общества разработали Национальную программу правительственной связи до 2021 г. (<https://clck.ru/JVfMC>). Программа, как отмечается на сайте министерства, была создана для решения основных проблем, стоящих перед обществом, путем внедрения общегосударственных интенсивных кампаний для:

- повышения осведомленности населения;
- подчеркивания важности здорового образа жизни;
- укрепления позитивного поведения;
- развития сотрудничества между государственными органами и частным сектором;
- использования инноваций для населения (правительство принимает инициативы и проекты граждан, направленные на развитие государства и улучшения жизни самих граждан);
- использование коммуникационных инноваций для обращений к гражданам и жителям всей страны.

Акцент программы делается на вопросах, которые являются национальными приоритетами и решают больше значимые социальные проблемы.

В 2016 г специалистами Великобритании актуальными были определены следующие вопросы: эффективная политика, осуществляемая благодаря общению через СМИ; современные вызовы и требования к общению министров, их советников и должностных лиц; компетенции профессиональных коммуникаторов; использование коммуникаций правительством и другими организациями для осуществления эффективных стратегий и программ; опыт государственных коммуникаторов; расширение доступа к публичной информации; создание хорошей практики по всему миру и т. д.

Заключение

Анализ изложенных в научной литературе положений дает возможность определить, что коммуникативную деятельность можно рассматривать и как внутреннюю составляющую государственно-управленческого процесса, и как внешне и внутренне направленные связи с общественностью и персоналом, которые требуют своих правил, и механизмов применения. Таким образом, можно утверждать, что к коммуникативной деятельности органов государственной власти относятся три блока задач:

обеспечение информационного обслуживания органов государственной власти и органов местного самоуправления;

налаживание коммуникации с «внутренними клиентами» — государственными служащими и лицами местного самоуправления;

обеспечение коммуникативного взаимодействия с «внешними клиентами» — гражданами (населением и институциональными структурами гражданского общества).

Все это позволяет сформулировать основные механизмы взаимодействия органов государственной власти и общественности, к которым можно отнести следующие: информирование общественности (одностороннее взаимодействие), интерактивное взаимодействие (двустороннее взаимодействие), обратное взаимодействие. Также вполне справедливо к основным механизмам коммуникации отнести четыре основных блока: правовой, ресурсный, информационный, организационный (в частности, цели управления, элементы объекта, методы воздействия — принципы).

Таким образом, можно сделать вывод, что в литературе по государственному управлению существуют различные подходы к определению и классификации механизмов государственного управления. В зависимости от сферы управления процессы коммуникации в государственном управлении будут иметь специфические особенности.

В России нельзя оставлять только информационную деятельность в государственном управлении, а целесообразным является переход к коммуникативной деятельности. Это в свою очередь требует изменения подходов к законодательству о коммуникативной деятельности. В стране следует сформировать коммуникационную политику как динамическую систему, которая включена во все виды деятельности субъектов государственного управления и направлена на развитие общественной жизни и реализации национальных стратегий развития государства. Уместно выработать долгосрочную Национальную коммуникативную стратегию, которая может иметь несколько уровней функций: основные, вспомогательные, правовые, организационно-функциональные. В рамках этой стратегии следует определить форму правового признания коммуникационной деятельности государственного управления.

Список литературы:

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л. 2010. 301 с.

2. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М.: Логос. 2001. 200 с.
3. Волков А. М. Публичная администрация и публичное администрирование: соотношение понятий // Административное право и процесс. 2012. №12. С. 23-35.
4. Выборнов П. П. Роль деловых коммуникаций в государственном управлении // Молодые ученые. 2015. №6. С. 308-310.
5. Ковалев С. В. Теоретические и практические методы моделирования социальных коммуникаций в государственном управлении // Научное обозрение. 2014. №11-1. С. 330-335.
6. Кшменецкая М. Н. Современные механизмы и технологии политической коммуникации в государственном управлении России // Политика и общество. 2016. №4 (136). С. 457-465.
7. Савченко И. А. Политический протест в современном обществе: технологический подход // Теория и практика общественного развития. 2012. №2. С. 252-255.
8. Савченко И. А. Современные методы осуществления диалога между государством и обществом // Социально-экономические и психологические проблемы управления: сборник научных статей I(IV) Международной научно-практической конференции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом университете. М. 2013. С. 76-89.
9. Савченко И. А. Социальный диалог в современном государственном управлении: технологический подход // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2013. №3 (23). С. 121-136.
10. Musaraj A. Communication processes, public administration and performance evaluation // Academicus International Scientific Journal. 2011. V. 2. №03. P. 28-37. DOI:10.7336/academicus.2011.03.02

References:

1. Atamanchuk, G. V. (2010). Teoriya gosudarstvennogo upravleniya. Moscow. Omega-L. 301. (in Russian).
2. Vasilenko, I. A. (2001). Administrativno-gosudarstvenoe upravlenie v stranakh Zapada: SShA, Velikobritaniya, Frantsiya, Germaniya. Moscow. Logos. 200. (in Russian).
3. Volkov, A. M. (2012). Publichnaya administratsiya i publichnoe administrirovanie: sootnoshenie ponyatii. *Administrativnoe pravo i protsess*, (12). 23-35. (in Russian).
4. Vybornov, P. P. (2015). Rol' delovykh kommunikatsii v gosudarstvennom upravlenii. *Molodye uchenye*, (6). 308-310. (in Russian).
5. Kovalev, S. V. (2014). Teoreticheskie i prakticheskie metody modelirovaniya sotsial'nykh kommunikatsii v gosudarstvennom upravlenii. *Nauchnoe obozrenie*, (11-1). 330-335. (in Russian).
6. Kshemenetskaya, M. N. (2016). Sovremennyye mekhanizmy i tekhnologii politicheskoi kommunikatsii v gosudarstvennom upravlenii Rossii. *Politika i obshchestvo*, 4(136). 457-465. (in Russian).
7. Savchenko, I. A. (2012). Politicheskii protest v sovremennom obshchestve: tekhnologicheskii podkhod. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*, (2). 252-255. (in Russian).
8. Savchenko, I. A. (2013). Sovremennyye metody osushchestvleniya dialoga mezhdru gosudarstvom i obshchestvom. In *Sotsial'no-ekonomicheskie i psikhologicheskie problemy upravleniya: sbornik nauchnykh statei I(IV) Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, prokhodivshei v Moskovskom gorodskom psikhologo-pedagogicheskom universitete*, Moscow. 76-89. (in Russian).

9. Savchenko, I. A. (2013). Sotsial'nyi dialog v sovremennom gosudarstvennom upravlenii: tekhnologicheskii podkhod. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya*, (3(23)). 121-136. (in Russian).

10. Musaraj, A. (2011). Communication processes, public administration and performance evaluation. *Academicus International Scientific Journal*, 2(03), 28-37. doi:10.7336/academicus.2011.03.02

*Работа поступила
в редакцию 08.09.2019 г.*

*Принята к публикации
12.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Антонова Ю. П., Савченко И. А. Исследование коммуникативных процессов в системе государственного управления // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 263-273. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/30>

Cite as (APA):

Antonova, Yu., & Savchenko, I. (2019). Research Communication Processes in Public Administration. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 263-273. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/30> (in Russian).